

Die Sichtweite über dem Horizont

Harald Schröder

Jedem Beobachter ist schon mal aufgefallen, daß man von einem Turm oder erst recht von einem Berg viel weiter blicken kann, als wenn man sich auf einer Ebene oder im Tal befindet. Wir wollen uns nun mit der Sichtweite e , bei der ein Gegenstand mit der Höhe d gerade noch zu erkennen ist, befassen. Der Beobachter steht auf einem Turm oder Berg mit der Höhe h .

r ist der Erdradius bzw. der Planetenradius

Aus der Abbildung kann man folgende Gleichungen entnehmen:

$$e = \frac{\alpha}{360^\circ} \cdot 2\pi r \quad \alpha \text{ in Grad}$$

1

$$\alpha = \arccos \frac{r}{r+h} + \arccos \frac{r}{d+r}$$

Beide Gleichungen zusammengesetzt ergeben:

$$e = \frac{\pi r}{180^\circ} \cdot \left(\arccos \frac{r}{r+h} + \arccos \frac{r}{r+d} \right)$$

Im Bogenmaß:

$$e = r \cdot \left(\arccos \frac{r}{r+h} + \arccos \frac{r}{r+d} \right) \quad (1)$$

Damit haben wir eine Formel für die Sichtweite. Im Spezialfall $d = 0$ ergibt sich die Formel für die Horizontsichtweite. Wir bekommen dann:

$$e = r \cdot \arccos \frac{r}{r+h} \quad (2)$$

Aus der Zeichnung kann man erkennen, daß bei $h, e \ll r$ der Satz des Pythagoras gilt:

$$(r+h)^2 \approx r^2 + e^2$$

Ausmultipliziert:

$$h^2 + 2rh \approx e^2$$

Daraus folgt:

$$e \approx \sqrt{h^2 + 2rh} \approx \sqrt{2rh} \quad \text{wegen } h^2 \ll 2rh$$

Diese Näherung kann weiter umgeformt werden zu:

$$h \approx \frac{e^2}{2r} \quad \Leftrightarrow \quad r \approx \frac{e^2}{2h}$$

Diese Formeln sind alle gültig für $h, e \ll r$. Wir kommen nun auf Gleichung (1) zurück. Wir setzen:

$$a = \frac{r}{d+r} \quad ad + ar = r$$

$$\Rightarrow \quad d = \frac{r \cdot (1-a)}{a} = r \cdot \left(\frac{1}{a} - 1 \right)$$

Nun kann die Gleichung (1) einfach nach d umgeformt werden, indem wir für a den Term

$$a = \cos \left(\frac{e}{r} - \arccos \frac{r}{r+h} \right)$$

2

einsetzen. Wir erhalten:

$$d = r \cdot \left(\frac{1}{\cos\left(\frac{e}{r} - \arccos\frac{r}{r+h}\right)} - 1 \right)$$

oder nach h durch zyklische Vertauschung:

$$h = r \cdot \left(\frac{1}{\cos\left(\frac{e}{r} - \arccos\frac{r}{r+d}\right)} - 1 \right)$$

Eine Behinderung beim Sehen erfolgt, wenn ein Gegenstand, z.B. ein Turm oder ein Berg, an einer Stelle zwischen d und h eine größere Höhe hat als das für diese Stelle berechnete d .

Wir wenden uns nun dem Problem zu, welche Fläche ein Beobachter unter denselben Bedingungen überblicken kann?

Wir haben wieder die Gleichung:

$$\alpha = \arccos\frac{r}{r+h} + \arccos\frac{r}{r+d}$$

und

$$h_k = r \cdot \cos(180^\circ - \alpha) + r$$

Mit $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos\alpha$ bekommen wir:

$$h_k = r \cdot (1 - \cos\alpha)$$

Nun setzen wir für α ein:

$$h_k = r \cdot \left(1 - \cos\left(\arccos\frac{r}{r+h} + \arccos\frac{r}{r+d}\right) \right)$$

}

oder mit dem Additionstheorem $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$
und $\sin a = \sqrt{1 - \cos^2 a}$:

$$h_k = r \cdot \left(1 - \frac{r^2 - \sqrt{(2rh + h^2) \cdot (2rd + d^2)}}{(r + h) \cdot (r + d)} \right)$$

Die dazugehörige Oberfläche der Kugelschicht ist:

$$A = 2\pi r \cdot h_k$$

Das ist die gesuchte Fläche. Bei $d = 0$ folgt die einfache Sichtfläche bis zum Horizont:

$$A = \frac{2\pi r^2 h}{r + h} \quad \text{wegen} \quad h_k = \frac{rh}{r + h}$$

Bei $h \gg r$ ist $A \approx 2\pi r^2$. Dann ist es möglich, die halbe Oberfläche der Kugel (des Planeten) zu überblicken.

Literatur:

- [1] Harald Schröder, "Problemfälle aus der Trigonometrie gut gelöst", Wissenschaft und Technik Verlag, Berlin, 2001